

УДК 622.276.4(476)

Медведев Кирилл Юрьевич

геолог по разработке нефтяных и газовых месторождений

РУП производственное объединение «Белоруснефть» БелНИПИнефть, г. Гомель

k.medvedev@beloil.by

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ МЕТОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ

Аннотация. В настоящее время большинство крупных месторождений находятся на поздней, завершающей стадии разработки, однако более половины геологических запасов нефти остаются неизвлеченными. Для выработки остаточных запасов требуются эффективные, рентабельные технологии. В качестве таковых могут выступать газовые методы. В предлагаемой Вашему вниманию статье представлены результаты применения газовых методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и критерии выбора объектов под закачку газа, а также приведен анализ результатов исследований по определению прироста коэффициента вытеснения с применением различных газовых агентов.

Ключевые слова: залежь; запасы; разработка; методы увеличения нефтеотдачи.

Сегодня можно наблюдать ярко выраженную тенденцию ухудшения структуры и качества нефтяных ресурсов во всем мире. По мере выработки запасов нефти на месторождениях, открытых и введенных в разработку в прошлом веке, растет доля запасов, относящихся к категории трудноизвлекаемых.

Большая часть геологических запасов нефти остается в пласте только потому, что нефть и вытесняющая вода взаимно нерастворимы. В пористой среде на контакте нефти и воды возникают капиллярные силы и значительные градиенты капиллярного давления, которые в условиях микронеоднородности пористой среды блокируют остаточную нефть

Распределение остаточной нефтенасыщенности пластов требует, чтобы методы увеличения нефтеотдачи эффективно воздействовали на нефть, рассеянную в заводненных или загазованных зонах пластов, на оставшиеся с высокой текущей нефтенасыщенностью слабопроницаемые слои и пропластки в монолитных заводненных пластах, а также на обособленные линзы и зоны пласта, совсем не охваченные дренированием при существующей системе добычи. Представляется совершенно бесспорным, что при столь широком

многообразии состояния остаточных запасов, а также при большом различии свойств нефти, воды, газа и проницаемости нефтенасыщенных зон пластов не может быть одного универсального метода увеличения нефтеотдачи (МУН).

Проанализировав объемы применяемых МУН за последние несколько лет можно заметить, что объемы применяемых газовых МУН значительно превышают объемы применяемых тепловых и химических методов увеличения нефтеотдачи особенно это ярко выражено в США.

Первые опубликованные данные экспериментальных исследований водогазового воздействия относятся к 1950 году, когда была выпущена работа Института нефти АН СССР. В статье было указано на возможность более полного извлечения нефти из пласта за счет закачки двух вытесняющих агентов (воды и газа). Основной акцент делался на случаях попеременной закачки, а в качестве водогазовой смеси (ВГС) выступал насыщенный водой воздух, т. е. ВГС с высоким объемным содержанием газа. Было показано, что использование данной технологии позволяет увеличить коэффициент вытеснения на 11-27 %.

В настоящее время для газовых МУН основными агентами являются углекислый газ, азот и углеводородные газы. Каждый агент имеет свои особенности и индивидуальные критерии применения, которые определяют целесообразность проведения МУН для каждого конкретного объекта.

Углекислый газ CO_2 является эффективным вытесняющим агентом ввиду высокой растворимости в нефти в пластовых условиях. Данный агент способствует расширению нефти и уменьшению ее вязкости даже при несмешивающемся вытеснении. Углекислый газ хорошо растворяется в воде (0,88 объема в 1 объеме воды), следовательно, способен проникать через заводненые участки к блокированной нефти, расширять ее и переводить в подвижное состояние, что делает применение углекислого газа эффективным даже на сильнообводненных залежах.

Закачка азота может применяться в больших объемах ввиду его довольно низкой стоимости. Также возможно совместное использование инертных газов

в качестве дополнительной фазы при закачке углеводородного и углекислого газов. Это обусловлено несколькими причинами:

- стоимость азота ниже стоимости углекислого газа;
- сжимаемость азота значительно ниже сжимаемости углекислого газа и при одинаковых условиях азот будет занимать в пласте больший объем в сравнении с CO_2 , и метаном и обеспечивать большую компенсацию отборов закачкой при тех же расходах в поверхностных условиях.

Среди углеводородных газов настоящее время в промышленном масштабе используют нагнетание сухого газа под высоким давлением и нагнетание обогащенного газа.

При закачке сухого газа часть относительно легких компонентов нефти переходит на переднем фронте вытеснения в газовую фазу, что способствует обогащению газа промежуточной фракцией углеводородов. В результате этого снижается поверхностное натяжение на границе контакта и возрастает коэффициент вытеснения.

При вытеснении нефти обогащенным газом формируется переходная зона на переднем фронте вытеснения, где происходит осушка закачиваемого газа за счет перехода его промежуточных компонентов в нефть. В результате создаются условия для неограниченной смешиваемости нефти измененного (облегченного) состава с нагнетаемым газом и протекает процесс, близкий к поршневому вытеснению.

В лаборатории ограничения водопритока БелНИПИнефть был проведен ряд исследования по оценке влияния водогазового воздействия на коэффициент вытеснения нефти и динамики фазовых проницаемостей. Исследования проводились на образцах керна Воронежской залежи Речицкого месторождения с применением азота и углекислого газа, осредненные результаты полученных эффектов по каждому из агентов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение осредненных результатов исследований по ВГВ.

Тип коллектора	Порист., %	Прониц., мД	Тем-ра, °С	Вязкость нефти, Мпа*с	Газ	Нач.нефтена сыщ.,%	Коэф. вытесн-я %	Прирост Квыт, %
карбонат	12.1	19.9	63	0.94	СО2	0.74	62	24
карбонат	9	30	63	0.94	азот	0.78	55	11

Проведенные исследования по определению коэффициента вытеснения показывают, что наибольшие значения прироста коэффициента вытеснения достигаются при использовании углекислого газа в силу его физико-химических свойств.

Говоря про газовые методы, в качестве агента для МУН, следует учесть и факторы, которые ограничивают целесообразность их применения. К основным таким факторам следует отнести неоднородность коллектора, высокую трещиноватость, наличие газовой шапки и небольшие глубины залегания залежи.

Неоднородность и трещиноватость играют существенную роль, т.к. при фильтрации газ проходит преимущественно по высокопроницаемым пропласткам или трещинам, низкопроницаемые пропластки при этом остаются не охваченными воздействием.

Также, важным фактором при планировании МУН с помощью закачки CO_2 , является наличие необходимого количества углекислого газа с высокой степенью очистки на протяжении достаточно большого периода времени, так как продолжительность многих проектов достигает более 10 лет.

В настоящее время в мире используются три основных группы источников сырья для получения диоксида углерода в промышленных масштабах.

К 1-й группе относятся источники сырья, использование которых обеспечивает получение чистого диоксида углерода без специального оборудования для повышения его концентрации. В эту группу входят газы химических и нефтехимических производств, газы спиртового брожения на пивоваренных, спиртовых и гидролизных заводах с содержанием 92-99% CO_2 .

Ко 2-й группе относятся источники сырья, использование которых обеспечивает получение диоксида углерода методом фракционной конденсации. В эту группу входят: газы малораспространённых химических производств, с содержанием 80-95% CO₂;

К 3-й группе относятся источники сырья, использование которых обеспечивает получение чистого диоксида углерода только с помощью специального оборудования. В эту группу входят продукты сгорания углеродосодержащих веществ (природного газа, жидкого топлива, кокса и других) в котельных, отходящие газы известковых и цементных заводов, с содержанием 30-40% CO₂.

Поговорив об источниках сырья для получения диоксида углерода, вернемся к выбору критериев применения газовых методов в проектах ПНП. Обзор опыта применения по 142 проектам в 8 странах мира представлен на рисунке 1. Исходя из полученных распределений, мы видим, что реализация проектов начинается при различных значениях нефтенасыщенности коллектора, а значит и на различных стадиях разработки. Также, проекты реализуются на различных глубинах, но основной объем в интервале от 1500 – 2000 метров при том, что наивысшей эффективностью характеризуются интервалы глубин от 2500 до 3500м.

На рисунках 2,3 изображено распределение объема реализации проектов по пористости и проницаемости. Проанализировав данные значения можно сказать, что пределы применения закачки по проницаемости достаточно велики, причем наибольшее число проектов относится к низкопроницаемым коллекторам, коэффициент проницаемости для которых менее 5мД. Вопрос разработки низкопроницаемых коллекторов является весьма актуальным на сегодняшний день, т.к. такой тип коллекторов содержит в себе трудноизвлекаемые запасы нефти, выработка которых требует отдельный, нетрадиционный подход.

Рисунок 1- Распределение объема реализации проектов по глубине и начальной нефтенасыщенности.

Рисунок 2 - Распределение объема реализации проектов по проницаемости.

Рисунок 3 - Распределение объема реализации проектов по пористости.

Подводя итог можно сказать, что при подробном рассмотрении критериев применимости и полученного опыта на большом количестве месторождений в таких странах как США, Китай, Россия и т.д., становится очевидным, что данный метод применим почти повсеместно, но с незначительными ограничениями.

Литература

1. Степанова Г. С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные пласты. – Москва, 2006. – 201с.
2. Дроздов А. Н., Егоров Ю. А., Телков В. П., Вербицкий В. С., Деньгаев А. В., Ламбин Д. Н. Технология и техника водогазового воздействия на нефтяные пласты. – Территория нефтегаз, 2006, №2 с. 54-59.
3. Байков Н. М. Зарубежный опыт внедрения методов увеличения нефтеотдачи. – Нефтяное хозяйство, 2008, №12 с. 101-103.
4. Ляйф Хиндеракер, SPE, Стайнар Ньё, SPE, Норвежский нефтяной директорат. Использование попутного нефтяного газа – опыт Норвегии. – 2010. – SPE 136316.
5. Шакиров Х. Г., Усенко В. Ф. Об эффективности водогазового воздействия на обводненные пласты ЮК₁₀₋₁₁ Талинской площади. – Нефтепромысловое дело, 1994, №5 с. 17-20.
6. Буторин О. И., Пияков Г. Н. Обобщение экспериментальных исследований по определению эффективности применения газового и водогазового воздействия на пласты. – Нефтепромысловое дело, 1994, №8 с. 54-59.
7. Чубанов О. В., Харланов С. А., Нургалиев Р. Г. Разработка и внедрение водогазовых методов повышения нефтеотдачи пластов в ОАО «РИТЭК». – Техника, материалы, технологии и экономика разработки и эксплуатации нефтяных месторождений на суше и море, 2008, №12 с.71-74.
8. Степанова Г. С. Оценка коэффициента нефтевытеснения при различных методах газового и водогазового воздействия. – Нефтяное хозяйство, 1991, №7 с. 18-20.
9. Александров А. А. Критерии применимости технологий воздействия двуокисью углерода с целью повышения нефтеотдачи пластов с учетом мирового опыта.

PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF GAS METHODS IN ORDER TO ENHANCE OIL RECOVERY FACTOR

Abstract. At present the majority of large oil fields are at their latest development stage, though more than a half of geological oil reserves remain unrecovered. To develop these reserves efficient, viable technologies are required. Injection of gas represents such a technology. In the given article we discuss the results of implementation of gas enhanced recovery methods and criteria for selection of gas injection objects. Also, we suggest the analysis of the results of studies regarding growth of displacement factor using different gas agents.

Keywords: oilfield, development, enhanced oil recovery methods.